

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолiddин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Рустамов Зафар Худойкулович

Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети ўқитувчиси,

Якубова Умида Абдусатторовна

Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети ўқитувчиси

ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕХНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФойДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ

For citation: Rustamov Zafar Khudoykulovich & Yakubova Umida Abdusattorovna. EFFICIENT USE OF SOCIAL NETWORKS IN THE SPHERE OF LABOR RELATIONS. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp.27-31

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219922>

АННОТАЦИЯ

Мақолада ижтимоий тармоқлардан меҳнат муносабатлари соҳасида самарали фойдаланиш ҳақида маълумотлар келтирилган. Мазкур ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш ҳақида фикр юритилган. Жумладан, ижтимоий тармоқлар базасида яратилган виртуал офис ходимларига бир-биридан жуда узоқ масофада жойлашган ҳолда муваффақиятли ишлашлари истикболлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ижтимоий тармоқлар, INTERNET-глобал тармоғи, носимметрик, HR(human resources), инновацион технологиялар, иқтисодий жараёнлар.

Rustamov Zafar Khudoykulovich

Journalism and mass communication
university of uzbekistan Lecturer

Yakubova Umida Abdusattorovna

Journalism and mass communication
university of uzbekistan Lecturer

EFFICIENT USE OF SOCIAL NETWORKS IN THE SPHERE OF LABOR RELATIONS

ABSTRACT

The article provides information on the effective use of social networks in the field of labor relations. The use of these social networks was discussed. In particular, the prospects for successful work of employees of virtual offices created on the basis of social networks, at a great distance from each other, were considered.

Keywords: social networks, INTERNET-global network, symmetrical, HR (human resources), innovative technologies, economic processes.

Рустамов Зафар Худойкулович
преподаватель Университет журналистики
и массовых коммуникаций Узбекистана
Якубова Умида Абдусатторовна
преподаватель Университет журналистики
и массовых коммуникаций Узбекистана

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация об эффективном использовании социальных сетей в сфере трудовых отношений. Обсуждалось использование этих социальных сетей. В частности, были рассмотрены перспективы успешной работы сотрудников виртуальных офисов, созданных на базе социальных сетей, на большом расстоянии друг от друга.

Ключевые слова: социальные сети, ИНТЕРНЕТ-глобальная сеть, симметричные, HR (человеческие ресурсы), инновационные технологии, экономические процессы.

Кириш

Бугунги кунда ижтимоий тармоқлардан меҳнат муносабатлари соҳасида самарали фойдаланиш аҳоли бандликка кўмаклашиш марказлари ва рекрутинг агентликларининг виртуал, инновацион прототипини яратади. Инсон ресурсларини бошқариш изчилликда амалга ошириладиган, мантикий асосланган, ташкилотнинг ўзига хос ресурсларга эҳтиёжларини қондиришга қаратилган ташкилий чора-тадбирлар сифатида излаш, танлаш, ривожлантириш, ўқитиш, баҳолаш, аттестация қилиш, мотивациялаш, меҳнатни рағбатлантириш, ташкилий ривожлантириш ва карьерани бошқариш воситасида амалга оширилади. Ҳозирги шароитларда айтиб ўтилган функциялар инновацион технологияларни қўллаш асосида, турли ахборот ресурслари, жумладан, INTERNET-глобал тармоғи ресурсларини жалб қилган ҳолда амалга оширилади.

Тадқиқот методологияси

Ижтимоий тармоқлардан меҳнат муносабатлари соҳасида самарали фойдаланишдаги аҳамиятини ўрганишда қуйидаги методлардан фойдаланилди:

1. Ижтимоий тармоқлардан меҳнат муносабатлари соҳасида самарали фойдаланиш самарадорлигининг қиёсий таҳлили амалга оширилди.
2. Ижтимоий тармоқлардан меҳнат фойдаланиш тизими, қўллаш соҳалари ва йўналишлари аниқланди.
3. Ижтимоий тармоқлардан меҳнат муносабатлари соҳасида самарали фойдаланиш таҳлил қилинди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Бозор муносабатларини тартибга солиш механизми сифатида ижтимоий тармоқлар тушунчасининг моҳиятини очиқ бериш учун менежмент назариясини институционализация қилинган жараён сифатида ишлаб чиққан К. Поланйи асарларига мурожаат қилайлик. К. Поланйи иқтисодиётда ресурсларни тақсимлашнинг учта асосий усули: алмашинув, қайта тақсимлаш ва репроциклик, яъни носимметрик гуруҳларда тегишли нуқталар ўртасида ҳаракатланиш асосида одамларнинг атроф-муҳит билан ўзаро таъсирининг институционал жараёни деб ҳисоблади. Тармоқли ёндашув - замонавий иқтисодий социологияда асосий ёндашувлардан биридир. Бу ёндошув С. Поланйи томонидан киритилган ва М. Грановеттер томонидан ишлаб чиқарилган "илдизлилик" тушунчасига асосланади.

Таҳлил ва натижалар

Замонавий ташкилотлар кенг миқёсдаги ташкилий муаммоларни ҳал қилиш учун ижтимоий тармоқлардан: ички муҳитда алоқа каналларини қуриш учун ҳам, ташқи алоқа воситаси сифатида ҳам фаол фойдаланмоқда. Ўз фаолиятини ижтимоий тармоқларда самарали ривожлантирадиган ташкилотлар инсон ресурсларини топиш ва жалб қилишда аниқ

рақобатдош устунликларга эга бўлади. Бундан ташқари, ижтимоий тармоқлар махсус виртуал маконни яратишга имкон беради. Унда инсонлар шахсий ва касбий масалалар бўйича бири-бири билан мулоқот қилиш имкониятига эга бўлади. Бу уларнинг ишбилармонлик муҳитига қўшилиш даражасини оширади, турли хил вазифаларни ҳал қилиш учун саъй-ҳаракатларни бирлаштиришга ёрдам беради. Юқори даражадаги ҳамжиҳатликни ва жамоанинг бирлигини таъминлайди. Шундай қилиб, ижтимоий тармоқ ҳам ташкилот ичидаги психологик иқлимни шакллантириш воситасига айланиб бормоқда.

Ижтимоий тармоқлардан меҳнат муносабатлари соҳасида самарали фойдаланиш аҳоли бандликка қўмаклашиш марказлари ва рекрутинг агентликларининг виртуал, инновацион прототипини яратади. Бу ташкилотларнинг ташқи бозорга чиқишини таъминлайди, унинг чегараларини кенгайтиради ва шу тариқа нафақат бошқа минтақалардан, балки бошқа давлатлардан ҳам «масофадан» номзодлар жалб қилиш ҳисобига ташкилот штатини катталаштиришга имкон беради. Ижтимоий тармоқларнинг тарқалиши ҳам ходимларнинг, ҳам ташкилотнинг ҳаракатчанлигини оширишга, мустақил амалиётни ривожлантиришга ёрдамлашади. Чунки ижтимоий тармоқлар базасида яратилган виртуал офис ходимларига бири-биридан жуда узоқ масофада жойлашган ҳолда муваффақиятли ишлашлари учун имкон туғилади. Бугунги кунда деярли барча замонавий ҳамкорлик ечимлари у ёки бу тарзда, ижтимоий тармоқларга хос элементлардан фойдаланади.

Персонал рекрутингини амалга ошириш учун Facebook.com, Linkedin.com, Nabrahabr.ru, Professional.ru, Moikrug.ru каби оммавий ижтимоий тармоқлар фойдаланилмоқда. Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, бугунги кунда персонални ижтимоий тармоқлар орқали излаш амалиёти асосан IT-компаниялар ходимлари, котибалар, сотув, PR ва маркетинг бўйича менежерлар орасида тарқалган. Энг машҳур бўлган ижтимоий тармоқлар эса — ВКонтакте, Одноклассники, Instagramm, Facebook, Twitter ва бошқалар ҳисобланади.

Ташкилотлар амалиётида қуйидаги жараёнларни амалга оширишда ижтимоий тармоқ технологиялари энг кенг тарқалган:

- 1) персонал излаб топиш ва ёллаш;
- 2) ўқитиш ва ривожлантириш;
- 3) мослаштириш;
- 4) инновацияларни жорий қилиш;
- 5) иш унумдорлигини бошқариш.

Ижтимоий тармоқлар катта миқдордаги маълумотларни, шу жумладан, инсонларнинг шахсий бўлган моддий ва маънавий маълумотларини умумлаштириб сақлашга имкон берадиган булутли бошқарув технологиясининг бир тури ҳисобланади. Ижтимоий тармоқларнинг формати турли хил масалаларда, шахсларни ҳар томонлама баҳолашга имкон беради. Шу жумладан ходимларни бошқариш билан боғлиқ тегишли бошқарув қарорларини қабул қилиш, шунингдек, ташқи бозорни кузатиш орқали зарур бўлган ходимларни топиш, истеъдодларни жалб қилиш имкониятини беради. Ижтимоий тармоқ воситалари ташкилотнинг кўплаб бизнес-жараёнларига интеграциялашуви ҳам муҳимдир.

Кадрларни излаб топиш ва танлашда ижтимоий тармоқларнинг баъзи бир афзалликлари орасида:

- катта аудиторияни қамраб олиш;
- маълумот манбаларига киришнинг тезкорлиги;
- номзод тўғрисида керакли маълумотларни тўплаш;
- арзимаган моддий ресурсларни сарфлаган ҳолда тезда мутахассис топиш имконияти мавжуд.

Ушбу афзалликлар билан бир қаторда, бўш ресурсга номзодларга қўйиладиган талаблар тўғрисида маълумотни тармоқ манбалари жалб қилган ҳолда жойлаштириш қидирув сифатини оширишга, энг мос бўлганлар билан ўзаро муносабатларни самарали йўлга қўйишга имкон беради. Бу эса бўш иш ўрнини ёпиш тўғрисида қарор қабул қилишда энг юқори тезликни таъминлайди.

Superjob портал тадқиқот маркази иш берувчиларнинг 1000 нафар вакиллари ўртасида сўров ўтказди. Сўров давомида ҳар иккинчи компания ходим ёллашда ижтимоий тармоқлардан фойдаланаётганлигини, ҳар учинчи компания ижтимоий тармоқлардан номзодларнинг akkaунтларини кузатиши маълум бўлди. Шунингдек, иш берувчиларнинг учдан бир қисми номзодлар тўғрисидаги маълумотларни текшириш учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланади. Яна 17% иш берувчилар эса ижтимоий тармоқлардан фақат ходимларни ёллашда фойдаланишини билдирган (1-расм).

Бугунги кунда, ижтимоий тармоқларда кўпгина ташкилотлар ўзларининг HR брендини тарғиб қилувчи, меҳнат бозорида тан олинishi ва номзодларнинг ташкилотга бўлган қизиқишини кучайтирадиган бир қатор стратегик ва тактик бошқарув вазифаларини ҳал қилишга имкон берадиган ўзларининг профиллари, akkaунтлари ва саҳифаларига эга.

1-расм. Иш берувчиларнинг меҳнат муносабатларида ижтимоий тармоқдан фойдаланиши йўналишлари.

Хулоса ва таклифлар

Ижтимоий тармоқлардан меҳнат муносабатлари соҳасида янада самарали фойдаланиш учун меҳнат бозорини модернизация қилиш лозим. Ижтимоий тармоққа керакли маълумотларни жойлаштириш орқали инсонлар ўзларининг касб соҳаларида ўхшаш иш тажрибасига эга бўлган ҳамкасбларини топиш, билим ва кўникмаларни бирлаштириш орқали ўзларининг қобилиятлари ва истеъдодларини ривожлантириш, ташкилот ишига ғоялар ва таклифлар билан танишиш, бошқарув жараёнларини такомиллаштиришда иштирок этиш, истеъмолчилар ва шериклар билан муносабатларни ривожлантириш имкониятига эга бўлади.

Ижтимоий тармоқлар орқали кадрларни қидириш, танлаш, баҳолаш учун кўшимча восита бўлган ижтимоий тармоқлар жой алмаштириш, ходимларни ўқитиш жараёнларида, тренинглар ва мураббийлик машғулотларини ташкил этишда фаол фойдаланилмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Абдурахмонова Г.Қ “Замонавий дунё: Ижтимоий тармоқлар инсон ресурсларини бошқаради” www.review.uz.
2. Ирматова З.Б “Ўзбекистонда меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш йўллари” “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2017 йил
3. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат бозори назариясига янгича ёндашувлар // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, сентябрь, 2011. –Б.46-52. Iqtisodiyot.uz
4. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти (назария ва амалиёт). Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: Меҳнат, 2004.-203-214-б.

5. Аҳмедов Д.Қ. ва бошқалар. Макроиқтисодиёт. -Т.: 2004. –147 б.
6. Владимирова Л.П. Экономика труда. Учебное пособие. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2000. -стр. 244.
7. Ўлмасов А., Ваҳобов А. Иқтисодиёт назарияси. – Т.: Шарқ, 2006. –36 б.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000